

Outros caminhos, outros corpos, outras músicas: primeiras leituras e reflexões iniciais sobre a relação entre as práticas somáticas e a improvisação livre em música

Juan Ignacio Ferreras¹

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17783501*

*Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025*

Resumo: Este texto, metodologicamente inscrito na Pesquisa Artística (BORGDORFF, 2017; NELSON, 2022), apresenta uma reflexão introdutória sobre a relação entre as práticas somáticas —especialmente o Método Feldenkrais e a Eutonía— e a improvisação livre em música, a partir da experiência do autor como violoncelista e improvisador. Inserido em um projeto de doutorado na UFMG, o trabalho investiga como a consciência e a reorganização corporal podem ampliar as possibilidades expressivas do músico, gerando novas materialidades sonoras e gestuais. Orientam o estudo as perguntas: como desconstruir hábitos corporais para descobrir formas de ação não habituais? Em que medida as práticas somáticas podem transformar referenciais físicos e mentais no processo improvisatório? A apresentação inclui uma performance improvisada baseada no poema “O corpo”, de Arnaldo Antunes.

Palavras-chave: Improvisação-livre. Práticas-somáticas. Corpo. Feldenkrais. Eutonía.

Other paths, other bodies, other musics: first readings and initial reflections on the relationship between somatic practices and free improvisation in music

Abstract: This text, methodologically grounded in Artistic Research (BORGDORFF, 2017; NELSON, 2022), presents an introductory reflection on the relationship between somatic practices —especially the Feldenkrais Method and Eutony— and free improvisation in music, based on the author’s experience as a cellist and improviser. Embedded in a doctoral project at UFMG, the work investigates how bodily awareness and reorganization can expand the musician’s expressive possibilities, generating new sonic and gestural materialities. The study is guided by the following questions: how can established bodily habits be deconstructed to discover non-habitual forms of action? To what extent can somatic practices transform the physical and mental reference points involved in the improvisatory process? The presentation includes an improvised performance based on the poem “O corpo,” by Arnaldo Antunes.

Keywords: Free-improvisation. Somatic-practices. Body. Feldenkrais. Eutony.

¹Doutorando, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música, juanignaciocello@gmail.com.

Introdução

*“Busco uma linguagem poética capaz de refazer
o caminho do corpo que acreditamos ter, ser, viver. (...)
E se ter um corpo não fosse algo óbvio?”
(VOLI, 2020, p. 20).²*

Participo ativamente em projetos de dança contemporânea desde 2013 e, desde então, nunca deixei de fazer parte de trabalhos nos quais meu papel era o de violoncelista/improvisador, tanto em aulas quanto em performances. Desde esses primeiros momentos, comecei a perceber que, para o pessoal da dança, o corpo do músico no palco era algo de interesse, e que podia ser muito mais pesquisado. Assim, timidamente e de forma exploratória e experimental, passei a colocar meu próprio corpo em jogo nesses projetos e procurei desenvolver consciência sobre as diferentes possibilidades que ele possui.³ Recentemente, neste segundo semestre de 2025, comecei o Doutorado em Música no Programa de Pós-Graduação da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo orientado por Fernando Rocha e realizando aulas de violoncelo com Elise Pittenger, com um pré-projeto de pesquisa que se concentra em explorar as possibilidades corporais disponíveis ao violoncelista na improvisação livre.

A ausência de uma estrutura predefinida na improvisação livre funciona como um quadro gerador que orienta o processo criativo. Compreendida dessa forma, a prática improvisatória opera como um dispositivo que não apenas permite, mas incentiva ativamente a experimentação, criando condições para abordar aspectos da performance

²Tradução própria, do original: “Busco un lenguaje poético que sea capaz de desandar el camino del cuerpo que creemos tener, ser, vivir. (...) ¿Y si no es obvio tener un cuerpo?”.

³Fragmentos de peças de dança contemporânea em que o corpo do violoncelista entra em ação, além do estritamente sonoro. O som não é uma decisão, mas uma consequência do movimento. “Pro (xy) mo” (2015), junto a Jéssica Josiowicz, trabalhando o corpo do violoncelista no espaço. Disponível em: <https://rb.gy/278bft>. Data de acesso, 20 fev 2025. “Sutil” (2018), junto a Martín Piliponsky, só a mão esquerda no tasto. Disponível em: <https://rb.gy/u2udxl>. Data de acesso, 20 fev 2025. “900 bees humming” (2019), junto a K. J. Holmes, o corpo do violoncelista no espaço; contacto com a dançarina. Disponível em: <https://rb.gy/74rb1b>. Data de acesso, 20 fev 2025. “Desierto de sonido, desierto de silencio” (2019), junto a Tián Ríos Beltrán, usando a disciplina do body control como uma ferramenta, rarefazer os movimentos, sair do violoncelo. Disponível em: <https://rb.gy/6aes03>. Data de acesso, 20 fev 2025. “Bailar” (2023), junto a Martín Piliponsky, Lucía Fernández Mouján y Guillermo Barbuto, deixar-se manipular pelo dançarino, seu próprio corpo como um instrumento. o som como consequência do gesto corporal. Disponível em: <https://rb.gy/6gbsfc>. Data de acesso, 20 fev 2025.

que frequentemente são negligenciados (BAILEY, 1993; ALONSO, 2023). De esta maneira, penso que se o músico está engajado na produção de material musical não familiar, torna-se pertinente investigar o potencial de um corpo igualmente não familiar. Por que o corpo do músico deveria se restringir a modos convencionais de movimento quando os sons resultantes são não tradicionais?

Para pesquisar e desenvolver essas possibilidades, o projeto propõe uma imersão interdisciplinar na música contemporânea, nas práticas somáticas e na dança contemporânea. Para orientar esse processo, situo tanto o projeto quanto este trabalho na perspectiva metodológica da pesquisa artística, que integra prática e teoria como dimensões complementares: a prática artística é parte essencial e potencial resultado da pesquisa, enquanto a teoria a enriquece e é, ao mesmo tempo, transformada por ela (BORGDORFF, 2017). O foco é o trinômio *ser-fazer-pensar*, que visa inverter a direção do pensamento, aumentando a tendência de os conceitos surgirem da própria prática (NELSON, 2022).

Este trabalho se enfoca nas práticas somáticas (Feldenkrais e Eutonia, em particular), e tem como objetivo explorar como a integração entre práticas somáticas e improvisação livre pode gerar novas materialidades sonoras e gestuais, posicionando o corpo como ponto de partida para a criação e para o desenvolvimento do fazer musical. Portanto, as perguntas que o orientam, são: como os hábitos corporais estabelecidos podem ser desconstruídos para descobrir novas formas e, assim, novos resultados musicais? Em que medida as práticas somáticas podem facilitar a transformação tanto dos referenciais físicos quanto mentais no processo improvisatório?

Apresento, por um lado, algumas primeiras leituras e reflexões que giram em torno das possíveis relações entre as práticas somáticas e a improvisação livre, sob a perspectiva do músico e, por outro, uma primeira experimentação em torno dessas ideias, que consiste em uma performance improvisada que toma como disparador o poema “O corpo”, pertencente ao músico e poeta paulista Arnaldo Antunes (1986), acompanhada de um texto que na sua vez apresenta e reflete sob essa performance.⁴

⁴O vídeo corresponde à apresentação desta performance na aula final da disciplina de Percepção Corporal, ministrada por Raquel Pires, na Escola de Belas Artes da UFMG, realizada em 19 de novembro de 2025.

Esta apresentação se insere em um projeto geral que procura posicionar o corpo como ponto de partida e o som como desvio, buscando construir uma abordagem corporal alternativa como base para a geração de novas possibilidades musicais.

***“O corpo tem alguém como recheio”*: uma primeira aproximação sobre a relação entre práticas somáticas e improvisação-livre**

Já iniciando o Doutorado na UFMG, e como parte do meu projeto de pesquisa, começo a buscar materiais que possam me ajudar a encontrar caminhos mais incomuns para o uso do corpo do violoncelista durante a improvisação livre, seja no contexto de uma obra de dança contemporânea, seja em uma performance musical. Foi por sugestão da professora Raquel Pires que, ao ler meu projeto, percebeu que nessa busca por desfazer certos hábitos, uma imersão nas práticas somáticas poderia ser de utilidade. Assim, fui convidado a participar da disciplina de Percepção Corporal que ela ministra dentro da Graduação da Escola de Belas Artes, o que me animou a ler, praticar e refletir sobre essas práticas, como uma primeira aproximação a esse universo. Neste texto em particular, nos limitamos apenas ao Método Feldenkrais e à Eutonía.

Entendemos, de modo geral, o conhecimento somático como aquele que é sensível a si mesmo e que se baseia na dinâmica corpo-mente, buscando uma intensificação na comunicação entre o cérebro e o corpo. Dessa forma, procura-se compreender de que maneira(s) podemos nos organizar internamente para realizar determinada ação (GERALDI, 2011). Assim, é uma constante nessas práticas a tentativa de analisar nossos hábitos e redirecionar aqueles que não são saudáveis para nós e, como uma consequência lógica, descobrimos novas formas de realizar ações que até então eram feitas de modo automático. Nesse primeiro momento, torna-se complexo para mim pensar de que maneira estou entendendo a palavra “hábito” ao situá-la dentro do contexto da improvisação: seriam hábitos mentais, corporais, ou aqueles que entram em jogo no momento de improvisar? Entendo agora que os hábitos a serem desfeitos são somáticos, e que a proposta é refletir sobre a própria percepção desses processos subjetivos que se encontram na encruzilhada onde convergem, juntos, mente e corpo.

O método Feldenkrais pode ajudar ao músico de diversas maneiras. Para além do próprio processo de afinar o corpo, entendo que esse redescobrir-se é potencializado por meio da investigação de si mesmo, explorando variações e alternativas aos seus

movimentos mais habituais, na busca de ampliar as possibilidades, estendendo assim a livre escolha: “quanto maior o número de opções para realizar determinada ação, maior será a liberdade para agir de forma inédita” (GERALDI, 2011, p. 103). Na Eutonia também se reflete sobre o momento anterior à ação, o qual nos dá espaço para pensar sobre a intenção e sobre o papel do hábito nesse instante pré-motor: “O esforço inicial, concebido como uma intenção, é o responsável pela evolução do movimento que será desenvolvido” (GANDOLFO, 2011, p. 116). Nesse sentido, encontro uma relação com o modo de participar em uma improvisação-livre, onde nos deparamos com uma infinita variedade de opções de agir/reagir, e onde também podemos propor-nos a inibir a ação mais imediata, evitando o automático e buscando, assim, um material até então inédito ou, pelo menos, menos habitual. Penso em uma diretriz que costumo colocar em prática em um workshop de Introdução à Improvisação Livre que ministro desde 2022, chamado “Águas quietas, águas turvas”: antes de começar a tocar, deixar passar a primeira ideia, deixar passar a segunda, e executar recém a terceira. Retomo ao crítico de cinema japonês Jun Fujito Hirose, quem afirma: “O verdadeiro desafio vem depois: nas segundas partes, quando já se deixou tudo (a história pessoal, as ideias, os truques etc.), é que aparece a verdadeira criação” (GALAY; 2022, p. 45). Trata-se, então, do desafio de encontrar um material um pouco mais pessoal, naturalmente influenciado tanto pela nossa história quanto pela cultura (é impossível não se sentir influenciado, é difícil não roubar), mas de manter-se honesto na busca pela própria voz.

O dançarino [o músico, o improvisador, me-permito adicionar] mergulha na pesquisa incessante de desconstrução dos movimentos [sons, ações, me-permito adicionar] usuais, constrói novos caminhos, investiga novos apoios e experimenta outras formas de equilíbrio e desequilíbrio. Isso é um modo de ser”. (GANDOLFO, 2011, p. 116)

A proposta artística se insere nessa busca. Foi apresentada como trabalho final da disciplina de Percepção Corporal e consiste em uma performance improvisada que utiliza como disparador o poema “O corpo”, de Arnaldo Antunes. Aqui, procuro colocar em jogo as reflexões desenvolvidas a partir da relação entre as práticas somáticas e a improvisação livre, destacando o estranhamento do corpo, a procura por segundas opções e o desfazer de certos hábitos (somáticos, sonoros). O texto que acompanha a performance delinea, à sua maneira, o caminho percorrido até chegar a essa performance.

Figura 1. “alguém” [Texto]

Figura 2. “alguém” [Vídeo]

Palavras finais, como um começo...

Este trabalho se trata de uma primeira aproximação pessoal à relação entre as práticas somáticas e a improvisação livre do músico, e encontro que as relações parecem ser estreitas e que uma imersão mais profunda, que envolva a prática ativa e uma reflexão que retorne, depois, à própria prática (somática/artística), pode vir a se tornar um terreno fértil para a produção artística e para a busca de outras maneiras de agir com o corpo durante a improvisação livre. Nesse sentido, certamente, as práticas somáticas podem ser de grande ajuda, inibindo esses modos mais habituais de pensar e agir, lançando-nos a territórios desconhecidos e, talvez justamente por isso, mais ricos e coloridos.

Referências

ALONSO, Chefa. **Improvisación libre: la composición en movimiento**. Córdoba: Dos acordes, 2023.

ANTUNES, Arnaldo. **Psia**. Sao Paulo: Iluminuras, 1986.

BAILEY, Derek. **Improvisation: its nature and practice in music**. Boston: Da Capo Press, 1993.

- BORGDORFF, Henk. “O conflito das faculdades: sobre teoria, prática e pesquisa em academias profissionais de artes”. Trad.: Daniel Lemos Cerqueira. **Opus**, v. 23, n. 1, p. 314-323, 2017. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/316602708_O_conflito_das_faculdades_Sobre_teor%C3%ADa_a_pr%C3%A1tica_e_pesquisa_em_academias_profissionais_de_artes. Acesso em: 20 nov. 2025.
- GALAY, J. **El libro de las fuerzas**. Barcelona: Temporal Casa Editora, 2022.
- GANDOLFO, Luciana. Eutonia: a flexibilidade do tônus muscular na dança. In: **Seminários de Dança. O Averso do Averso do Corpo Educação Somática como práxis**. Joinville: Nova Letra, p. 97-109, 2011.
- GERALDI, Silvia. Aprendizagem orgânica: a contribuição do Método Feldenkrais à educação da dança e do movimento. In: **Seminários de Dança. O Averso do Averso do Corpo Educação Somática como práxis**. Joinville: Nova Letra, p. 163-183, 2011.
- NELSON, Robin. **Practice As Research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances**. Macmillan: Palgrave, 2022.
- VOLIJ, Rhea. Arquitectónica del sinsentido. In: BARENSTEIN, A. et al., **El idioma de la danza**. Buenos Aires: Excursiones, 2020.